

SILINDRSIMON ELEVATORNING GORIZONTAL YO'NALISHDAGI OG'ISH
BURCHAGINI HISOBGA OLGAN HOLDA KARTOSHKA TUPROQ
ARALASHMASI SEGMENTI OCHIQ YUZASINING ENG KATTA QIYALIK
CHIZIG'INI ANIQLASH

Egamov Jo'shqin Jumanazar o'g'li

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola 2 qatorli kartoshka terish mashinasining takomillashtirilgan qismini ma'lum parametrlarini asoslashga bag'ishlanadi. Ushbu kartoshka terish mashinasini odatdagi 2-elevatoridan voz kechilib uyumlashni va elaklanilishini bir vaqtning o'zida ta'minlab bera oladigan konstruksiyali yechim taklif etilayabdi. Maqola vintsimon yo'naltirgichli elevatorning gorizontaal yo'nalishdagi og'ish burchagini hisobga olgan holda jism segmentining ochiq yuzasida eng katta qiyalik chizig'ini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: elevator, elaklash intensivligi, vintsimon yo'naltirgich, nishab tekisligi, vektor, gorizontaal burchak, qiyalik burchagi.

Аннотация. Данная статья посвящена обоснованию некоторых параметров усовершенствованной части 2-рядной картофелеуборочной машины. Этот картофелеуборочный комбайн предлагает конструктивное решение, позволяющее одновременно штабелировать и просеивать без обычного 2-х элеватора. Целью статьи является определение линии наибольшего уклона на открытой поверхности сегмента корпуса с учетом угла отклонения в горизонтальном направлении руля высоты с винтовой направляющей.

Ключевые слова: элеватор, интенсивность просеивания, винтовая направляющая, плоскость откоса, вектор, горизонтальный угол, угол откоса.

Abstract. This article is devoted to justifying certain parameters of the improved part of the 2-row potato picker. This potato picker offers a design solution that can provide stacking and sifting at the same time without the usual 2-elevator. The article aims to determine the largest slope line on the open surface of the body segment, taking into account the angle of deviation in the horizontal direction of the elevator with a screw guide.

Keywords: elevator, screening intensity, screw guide, slope plane, vector, horizontal angle, slope angle.

KIRISH

Jahonning ko'plab mamlakatlarida kartoshkani kam energiya sarflab ularni shikastlamasdan to'liq kovlab olishni ta'minlaydigan resurstejamkor va samarali texnika va texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan kartoshka kovlab olishda kartoshka pushtasining kartoshka-tuproq massasini elaklashda chiviqlariga rezina va turli yumshatgichlar bilan qoplangan elevator va elevator oralig'iga o'rnatiladigan biterlar hamda kartoshka tuganaklarini uyumlaydigan qurilma bilan jihozlangan kartoshka kovlagich yordamida amalga oshirishga qaratilgan ilmiy-texnik yechimlarni yaratish muhim vazifalardan biri hisoblanmoqda. Shu jihatdan respublikamizning turli tuproq iqlim sharoitida kartoshka kovlab olishda elevatorlar va uyumlagichlarni takomillashtirish yo'li bilan kam nobudgarchilikni ta'minlaydigan, ish unumi yuqori energiya-resurstejamkor kartoshka

kovlagichni ishlab chiqish va ishchi qismlarining texnologik jarayonlarini asoslash zarur hisoblanadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USLUBI

Ushbu maqoada tadqiqot materiallari silindrsimon elevatorga qaratilgan. Keying o‘rinlarda obyektimiz silindrsimon elevator deb qatnashadi. Elaklanadigan kartoshka tunganaklarini zarra (moddiy nuqta) deb ataymiz va elevatorning gorizontal yo‘nalishdagi og‘ish burchagini hisobga olgan holda jism segmentining ochiq yuzasida eng katta qiyalik chizig‘ini va ishlash unumdorligi aniqlaymiz. Maqola davomida analitiki usullardan foydalaniladi.

Kartoshka tuproq aralashmasining eksenel harakatini ta‘minlash uchun elevatorning chiqish qismi kirish qismiga nisbatan yerga yaqinroq bo‘lishi zarur, ya‘ni og‘ish burchagi mavjud bo‘ladi. Ikkinchi tomondan kartoshka tunganaklarining zararlanmasligi uchun uning elevatordan pastga tushish balandligi 25 cm va undan kichik bo‘lishini ta‘minlash zarur [1; 90-96-b.]. Shularni inobatga olgan holda mavjud og‘ish burchagini α bilan belgilaymiz.

1-rasm. Silindrsimon elevator ichidagi kartoshka tuproq aralashmasining harakati sxemasi

Rulon rejimida jismning aylanadigan elevator ichidagi harakati quyidagicha sodir bo‘ladi.

Jism A_1B_1 segmentining ochiq yuzasi bo‘ylab eng katta qiyalik chizig‘i bo‘ylab pastga siljiy boshlaydi va vertikal NN dan ma‘lum bir ε burchakka og‘adi. Silindrsimon elevatorning uzluksiz aylanishi tufayli B_1 nuqtadan jism elementlari A_2 ga o‘tadi, A_2B_2 chiziq bo‘ylab siljiy boshlaydi va hokazo. Shunday qilib, zarrachaning eksenel harakati A_1B_1 , A_2B_2 , A_3B_3 va boshqalar bo‘ylab to‘xtashlar bilan vaqti-vaqti bilan sodir bo‘ladi. BA_1 , B_1A_2 , B_2A_3 va hokazo yo‘llar bo‘ylab zarrachaning ko‘tarilishi vaqtida to‘xtalishlar sodir bo‘ladi.

Aylanadigan silindrsimon elevator ichida joylashgan kartoshka tuproq aralashmasi segmentining ochiq (erkin) yuzasi B , A_1 , B_1 , A_2 , B_2 , A_3 va hokazo nuqtalardan o‘tuvchi ularning og‘ish burchagini takrorlaydi va kartoshka-tuproq massa tarkibi elevatorning ko‘ndalang yo‘nalishda segmentini, gorizontal yo‘nalishda o‘ziga xos geometrik tekislikni hosil qiladi va bu tekislik B , A_1 , B_1 , A_2 , B_2 , A_3 nuqtalarda yotadi.

Bu tekislik perpendikulyar birlik vektori \vec{e} bilan belgilanadi.

Kartoshka-tuproq aralashmasining zarur parametrlarini aniqlash uchun biz koordinatalar sistemasidan foydalanamiz va O nuqtani koordinataning boshlang‘ich nuqtasi sifatida tanlab olamiz (1-rasm). X o‘qini elevator ko‘ndalang kesim o‘qiga gorizontal va agregat harakat yo‘nalishiga perpendikulyar yo‘naltiramiz. U o‘qini silindrsimon elevator o‘qi bo‘ylab yo‘naltiramiz. Z o‘qi yuqoriga yo‘naltirilgan va x va y o‘qlariga perpendikulyar hisoblanadi.

Koordinatalar tizimidagi vektor yo‘nalishlari quyidagicha hosil bo‘ladi (2-rasm):

$$\vec{e} = (\sin \alpha_\omega; 0; -\cos \alpha_\omega). \quad (1)$$

E‘tibor bering, A nuqta va A_1 nuqta mos keladi.

$BA_1 B_1 A_2 B_2 A_3$ tekislikning tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$x \sin \alpha_{\omega} - z \cos \alpha_{\omega} = R \cos \delta_0. \quad (2)$$

2-rasm. Nishab tekisligining tenglamasini aniqlash sxemasi (jism segmentining ochiq yuzasi bo‘ylab)

Agar V_1 nuqtadan o‘tuvchi gorizontal tekislikni $Z=0$ tekislik bo‘ylab aylantirsak va vertikal α burchakka ko‘chirsak, tekislikning normalini olamiz. Demak, bu tekislikning normalini mos ravishda $Z=0$ tekislikning normalini aylantirish orqali olish mumkin.

$Z=0$ tekislikka birlik normal vektorni \vec{e}_3 bilan belgilaymiz.

Bu nuqtalar quyidagilar: $\vec{e}_3 = (0;0;1)$

α burchak bilan aylantirib, gorizontal tekislikka normal birlik vektorini olamiz:

$$\vec{e}_u = (0; -\sin \alpha; \cos \alpha). \quad (3)$$

Eng katta qiyaalik chizig‘ining vektor $A_1 B_1$ yo‘nalishini topamiz, Buning uchun avval A_1 va B_1 nuqtalarning koordinatalarini topishimiz kerak.

A_1 nuqtaning koordinatalari (2-rasm)

$$x_{A_1} = R \cos(\alpha_{\omega} + \delta_0 - 90^\circ). \quad (4)$$

$$y_{A_1} = 0. \quad (5)$$

$$z_{A_1} = R \sin(\alpha_{\omega} + \delta_0 - 90^\circ). \quad (6)$$

(4), (6) ifodalarni soddalashtiramiz. Keyin:

$$x_{A_1} = R \sin(\alpha_{\omega} + \delta_0). \quad (7)$$

$$z_{A_1} = -R \cos(\alpha_{\omega} + \delta_0). \quad (8)$$

B_1 nuqtaning koordinatalari (2-rasm)

$$x_{B_1} = x_B = R \sin(\alpha_{\omega} - \delta_0), \quad (9)$$

$$z_{B_1} = z_B = -R \cos(\alpha_{\omega} - \delta_0). \quad (10)$$

Koordinata y_{B_1} hozircha nomalum.

Eng katta qiyaalik chizig‘i vektorining koordinatalari:

$$A_1 B_1 = (x_{B_1} - x_{A_1}; y_{B_1} - y_{A_1}; z_{B_1} - z_{A_1}). \quad (11)$$

Sinuslar va kosinuslar farqi uchun formulalar yordamida biz quyidagilarni olamiz:

$$A_1 B_1 = (-2R \sin \delta_0 \cos \alpha_{\omega}; y_{B_1}; -2R \sin \delta_0 \sin \alpha_{\omega}). \quad (12)$$

Eng katta qiyalikning chizig'i gorizont tekislik va qiyalik tekisligining kesishmasiga perpendikulyar. Demak, $A_1 B_1$ vektor \vec{e}_u va \vec{e} vektorlarning vektor yo'nalishiga perpendikulyar, ya'ni. $A_1 B_1$ vektorlarining ko'paytmasi, \vec{e}_u va \vec{e} nolga teng.

Demak, ushbu vektorlarning koordinatalaridan tashkil topgan quyidagi determinant nolga teng:

$$\begin{vmatrix} -2R\sin\delta_0\cos\alpha_\omega & y_{B_1} & -2R\sin\delta_0\sin\alpha_\omega \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \\ \sin\alpha_\omega & 0 & -\cos\alpha_\omega \end{vmatrix} = 0. \quad (13)$$

Determinantni yoyaamiz:

$$-2R\sin\delta_0\cos^2\alpha_\omega\sin\alpha + \sin\alpha_\omega(y_{B_1}\cos\alpha - 2R\sin\delta_0\sin\alpha_\omega\sin\alpha) = 0 \quad (14)$$

$$\sin\alpha_\omega y_{B_1}\cos\alpha = 2R\sin\delta_0\cos^2\alpha_\omega\sin\alpha + 2R\sin\delta_0\sin^2\alpha_\omega\sin\alpha \quad (15)$$

$$\sin\alpha_\omega y_{B_1}\cos\alpha = 2R\sin\delta_0\sin\alpha \quad (16)$$

Nihoyat, biz quyidagi natijaga erishamiz:

$$y_{B_1} = \frac{2R\sin\delta_0\operatorname{tg}\alpha}{\sin\alpha_\omega} \quad (17)$$

Shundan so'ng katta qiyalik yo'nalishi va silindrsimon elevatorning ko'ndalang kesimi orasidagi burchak quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\delta = \operatorname{arctg} \frac{y_{B_1}}{AB}, \quad (18)$$

Bunda $AB = 2R\sin\delta_0$ (2-rasm).

Eng katta qiyalik yo'nalishi va silindrsimon elevatorning ko'ndalang kesimi orasidagi burchak quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\delta = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sin\alpha_\omega}. \quad (19)$$

Yuqoridagilar orqali ushbu tenglikni olishimiz mumkin

$$\delta = \alpha + \varepsilon \quad (20)$$

$$\varepsilon = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sin\alpha_\omega} - \alpha. \quad (21)$$

Dastlabki parametrlarning quyidagi qiymatlari $R \geq 0,3 M$ uchun; $\varphi = 40^\circ$; $\alpha \geq 10^\circ$; $\delta_0 = 60^\circ$; $n=30$ r/min hisoblangan qiymatlar $\xi = 20\%$; $\alpha_\omega = 42^\circ$ va $\delta = 15^\circ$.

Silindrsimon elevatorning ishlash unumi

Elevator ish unumi (kg/s) quyidagi formula bilan ifodalanadi [20; 202-b.]:

$$Q = k_p \rho S_M v_y, \quad (22)$$

Bunda k_p -tuproq massasining g'ovaklik koeffisienti; ρ -tuproq qatlamining zichligi (kg/m^3); S_M - silindrsimon elevatordagi tuproq qatlami ko'ndalang kesimining yuzi; v_y - zarrachalarning eksenel harakati tezligi (m/s).

B nuqtadan A nuqtaga borishi uchun ketadigan vaqt (2-rasm):

$$t_1 = \frac{2\delta_0}{\omega}, \quad (23)$$

Bu yerda ω - silindrsimon elevatorning burchak tezligi (rad/s).

$A_1 B_1$ segmentidan o'tish vaqti:

$$t_2 = \frac{y_{B_1}}{v_y}. \quad (24)$$

Silindrsimon elevator ichidagi kartoshka tuproq va begona jismlar aralashmasini ajratish jarayonining barqaror holatiga erishilganda, zarraning B nuqtadan A nuqtaga to'g'ri keladigan A_1 nuqtasiga o'tish vaqti zarrachaning segmentdan o'tishi uchun ketadigan vaqtga teng bo'ladi, ya'ni, $t_1 = t_2$.

Shunday qilib, biz quyidagi tenglikka ega bo'lamiz

$$\frac{2\delta_0}{\omega} = \frac{y_{B_1}}{v_y}. \quad (25)$$

(17) va (25) dan zarrachaning aksenal harakat tezligining ifodasini topamiz:

$$v_y = \frac{\omega R \sin \delta_0 \operatorname{tg} \alpha}{\delta_0 \sin \alpha_\omega}. \quad (26)$$

(22) va (26), iboralarni hisobga olgan holda ifoda quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi

$$Q = k_p \rho \left(\delta_0 - \frac{\sin 2\delta_0}{2} \right) R^2 \cdot \frac{\omega R \sin \delta_0 \operatorname{tg} \alpha}{\delta_0 \sin \left(\arcsin \left(\frac{\omega^2 R}{g} \sin(\delta_0 + \varphi_t) \right) + \varphi_t \right)} \quad (27)$$

yoki

$$Q = \frac{k_p \rho \left(1 - \frac{\sin 2\delta_0}{2\delta_0} \right) \omega R^3 \sin \delta_0 \operatorname{tg} \alpha}{\sin \left(\arcsin \left(\frac{\omega^2 R}{g} \sin(\delta_0 + \varphi_t) \right) + \varphi_t \right)} \quad (28)$$

(28) ifodadan ko'rinib turibdiki, unumdorlik silindrsimon elevatorning burchak tezligiga, uni kartoshka, tuproq va begona aralashmalar tarkibi bilan to'lish darajasiga, radiusi va og'ish burchagiga bog'liq.

Dastlabki parametrlarning quyidagi qiymatlari uchun $R \geq 0,3$ m; $\varphi = 40^\circ$; $\alpha \geq 10^\circ$; $\delta_0 = 60^\circ$; $n = 30$ r/min; $k_p = 0,9$; $\rho = 1100$ kg/m³ hisoblangan qiymatlar $\xi = 6,5\%$; $\alpha_\omega = 47,6^\circ$; $\delta = 13,4^\circ$; $Q = 34,5$ kg/s va $v_y = 0,138$ m/s.

XULOSA

Vintsimon yo'naltirgichli elevator kartoshka yig'im-terim elementlarining zanjiridagi oxirgi bo'g'indir, shuning uchun uning ishlashi oldingi elementlarning ishlashi bilan belgilanadi. Bu shuni anglatadiki, Q ning qiymatini ma'lum va doimiy deb xulosa qilish mumkin.

(26) tenglamani analitik usulda yechish mumkin emas, uni faqat sonli usullar yordamida hisoblash mumkin.

Silindrsimon elevatorning Kartoshka-tuproq aralashmasini to'liq va kam shikastlagan holatda ishlashi uchun silindrsimon elevator $n=20,0-32,7$ r/min burchak tezliklarida harakatlanishi lozim.

Silindrsimon elevatorning ish unumi uning burchak tezligiga, kartoshka, tuproq va begona aralashmalar tarkibi bilan to'lish darajasiga, radiusi va og'ish burchagiga bog'liq bo'lib, $Q=34,5$ kg/s ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Норчаев Д.Р. Научно-технические решения механизированной уборки картофеля в условиях Узбекистана // Дисс. ... док. тех. наук. – Ташкент, 2017. – 140 с.
2. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. – М.; Машиностроение, 1984. – 220 б.
3. Рембалович Г.К. Повышение эффективности уборки картофеля на тяжелых суглинистых почвах совершенствованием сепарирующих органов комбайнов / Автореф. ... док. техн. наук. – Рязань, 2014. – 38с.
4. Успенский И.А. Основы снижения энергозатрат в сельскохозяйственном производстве (на примере картофеля) / И.А. Успенский и др. // Монография. – Рязань, 2010. – 276 с.
5. Якутин Н.Н. Оригинальное средство интенсификации сепарации / Н.Н. Якутин, Н.В. Бышов // Сельский механизатор. – 2014. – № 7. – С. 14- 15.